

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 2

2022

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилат Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлидинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент,

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical
Institute, Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental
Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Associate Professor, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Junichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjaniyevich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Tulyaganov Jamshid Shovkatovich, Rizaeva Sevara Mirgulyamovna, Abduvakilov Jahongir Ubaydullaevich A MODERN VIEW ON AN INTEGRATED APPROACH TO THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH POSTOPERATIVE JAW DEFECTS.....	6
2. Ахмедов Алибек Баходирович, Эронов Ёқуб Қувватович ИПАК ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИ ИШЧИЛАРИДА СТОМАТОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАР ТАҲЛИЛИ.....	10
3. Ibragimova Feruza Ikramovna PREDICTION OF DENTAL MORBIDITY IN CHEMICAL INDUSTRY WORKERS.....	14
4. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Абдиев Элбек Муроджосимович ҚУЛОҚ ШОВҚИНИ БОР БЕМОРЛАРНИНГ КОНСЕРВАТИВ ДАВОСИНИ МАҚБУЛЛАШТИРИШ.....	17
5. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Бахронов Бекзод Шавкатович ҲОЛАТИЙ ХУРУЖСИМОН НИСТАГМ ГЕНЕЗИДА ИНФЕКЦИОН ВА ТОМИРЛИ ОМИЛЛАРНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ.....	20
6. Nurova Shoxsanam Norpo'latovna OVERVIEW OF THE ETIOLOGY, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION OF DENTAL DEFORMITIES IN WOMEN IN EARLY MENOPAUSE.....	23
7. Рустамова Дилдора Абдумаликовна ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С СИСТЕМНЫМИ ВАСКУЛИТАМИ, ПЕРЕНЕСШИМИ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ.....	27
8. Нарова Наргиза Элбековна, Мухамедов Иламан Мухамедович, Хасанова Лола Эмильевна ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ СЪЕМНОМУ И НЕСЪЕМНОМУ ОРТОДОНТИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.....	34
9. Нуоров Норпулот Бобокулович ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПО ВОЗРАСТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ.....	38
10. Зантханов Аскар Анварович, Бекжанова Ольга Есеновна, Ризаев Элёр Алимджанович КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.....	41
11. Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна, Хасанова Лола Эмиловна ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ПАРОДОНТИТА.....	44
12. Зантханов Аскар Анварович, Бекжанова Ольга Есеновна ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ КЛИНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА.....	47
13. Raximov Zokir Kayimovich, Pulatova Shahzoda Karimovna RESULTS OF TREATMENT OF UNCOMPLICATED LOWER JAW FRACTURES.....	52
14. Бекжанова Ольга Есеновна, Эгамбердиев Улугбек Абдумаликович АНАЛИЗ РАБОТЫ ВРАЧА - СТОМАТОЛОГА, НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРИЁМЕ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА ЗУБОВ.....	57
15. Бакаев Жасурбек Нажмидинович ҚОЗИҚ ТИШЛАР РЕТЕНЦИЯСИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕЗИ ВА ДИАГНОСТИКАСИДА РАҚАМЛИ ЁНДАШУВ (Адабиётлар шарҳи).....	60
16. Zeynitdinova Ziyoda Askarovna COVID-19 BO'LGAN BEMORLARDA TIZIMLI YALLIGLANISH VA IMMUNO-GEMATOLOGIK BUZUQLIKLARNING MARKERLARI.....	67
17. Камбарова Шахноза Али Хусейнована, Рахимов Зокир Кайимович АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УГЛА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ДЕТЕЙ С ВРГН.....	71
18. Turayeva Firuza Abdurashidovna THERAPEUTIC AND PREVENTIVE MEASURES IN PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS IN MENOPAUSAL WOMEN.....	74

Камбарова Шахноза Али Хусейновна
Рахимов Зокир Кайимович

Бухарский государственный медицинский институт

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УГЛА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ДЕТЕЙ С ВРГН

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6737350>

АННОТАЦИЯ

Цель исследования определить антропометрические параметры угла нижней челюсти у детей с врожденными расщелинами губа и нёба. Исследование показали, что морфологическая и физиономическая высота лица у детей с врожденными расщелинами губа и нёба меньше чем у здоровых детей.

Углы нижней челюсти у детей с ВРГН более остерее зависимо от более пораженной стороны и это говорит об отставании формирования нижней челюсти. Этот параметр свидетельствует о физическом развитии не поврежденной стороны нижней челюсти, кроме того выявлено запоздание сроков прорезывания постоянных зубов, формирования морфометрических параметров челюстей и лицевого скелета.

Ключевые слова: расщелинами губа и нёба, угол нижней челюсти, антропометрия, морфологическая высота.

Kambarova Shaxnoza Ali Huseynovna
Rahimov Zokir Kayimovich
Buxoro davlat tibbiyot instituti

TUG'MA LAB VA TANGLAY YORIG'I BO'LGASN BOLALARDA PASTKI JAG' BURCHAGINING ANTROPOMRTRIK PARAMETRLARI

ANNOTATSIYA

Tadqiqotning maqsadi tug'ma lab va tanglay yorig'i (TLTY) bo'lgan bolalarda pastki jag' burchagining antropometrik parametrlarini aniqlash edi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, tug'ma lab va tanglay yorig'i bo'lgan bolalarda yuzning morfologik va fiziognomik balandligi sog'lom bolalarga nisbatan past ekanligi aniqlandi.

TLTY bilan og'rigan bolalarda pastki jag'ning burchaklari ko'proq ta'sirlangan tomonga qarab o'tkirroq bo'ladi va bu pastki jag'ning shakllanishida kechikishdan dalolat beradi. Ushbu parametr pastki jag'ning zarar ko'rmagan tomonining jismoniy rivojlanishini ko'rsatadi, bundan tashqari, doimiy tishlarning chiqish vaqtining kechikishi, jag'lar va yuz skeletining morfometrik parametrlarining kech shakllanishi aniqlandi.

Kalit so'zlar: lab va tanglay yorig'i, pastki jag' burchagi, antropometriya, morfologik balandlik.

Kambarova Shaxnoza Ali huseynovna
Rahimov Zokir Qayimovich
Bukhara State Medical Institute

ANTHROPOMETRIC PARAMETERS OF THE ANGLE OF MANDIBLE IN CHILDREN WITH CCLP

ANNOTATION

The purpose of the study is to determine the anthropometric parameters of the angle of mandible in children with congenital cleft lip and palate. The study showed that the morphological and physiognomic height of the face in children with congenital cleft lip and palate is less than in healthy children.

The angles of the mandible in children with CCLP are more obtuse, depending on the more affected side, and this indicates a lag in the formation of the mandible. This parameter indicates the physical development of the undamaged side of the lower jaw, in addition, a delay in the timing of eruption of permanent teeth, the formation of morphometric parameters of the jaws and the facial skeleton was revealed.

Key words: cleft lip and palate, angle of lower jaw, anthropometry, morphological height.

Оценка состояния физического развития невозможна без данных антропометрических показателей различных возрастных групп. По результатам исследований Амануллаева Р. А. частота рождаемости детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба в крупных регионах Узбекистана составляет в среднем 1 случай на 745 живорожденных. Самые высокие показатели отмечены в зоне Аральского региона, который составляет 1 случай

на 540 живорожденных. Изучение и оценка этих изменений, их систематизация приводит к снижению доли челюстно-лицевых патологий, способствует не гормональному развитию ребенка. Наиболее значительный рост частоты нарушений здоровья и развития, в том числе зубочелюстной системы и прикуса среди подрастающего поколения происходит в I и II периоде детства. В Узбекистане достигнуты определенные успехи по охране здоровья

населения, снижению заболеваний, в том числе зубочелюстной системы и с врожденными расщелинами губы и нёба среди детей. Вместе с тем, в системе здравоохранения были некоторые проблемы. Среди них важными были изучение морфометрической характеристики краниофасциальной области у детей с врожденными расщелинами губы и нёба [1].

Показателями физического развития являются антропометрические данные, скорость их изменения в процессе роста, гармоничность развития, соотношение календарного и биологического возраста, конституционные особенности. Наличие врожденной расщелины неба ставит ребенка в неблагоприятные условия для его физического развития. Чем обширнее дефект, тем большие нарушения переносит детский организм в период своего развития. Пределы колебания антропометрических параметров частей человеческого тела и зубочелюстной системы находятся под влиянием множества взаимосвязанных факторов.

Врожденная расщелина губы и нёба (ВРГН) является одной из распространенных аномалий развития ЧЛЮ. По данным статистических исследований, сохраняется высокий уровень распространенности врожденной расщелины верхней губы и (или) нёба (ВРГН) у новорожденных (1–2 случая на 1 000 новорожденных) [3].

Семейный анамнез можно найти примерно в 40% случаев, хотя фактически генетические факторы расщелины губы и неба чрезвычайно сложны. Обычно цитируемая статистика гласит, что риск того, что у незатронутых родителей появится второй ребенок с аномалией, составляет примерно 1 из 20. Этиология аномалий расщелины многофакторна. Некоторые факторы окружающей среды, такие как фенитоин, принимаемый во время беременности, увеличивают риск расщелины губы и неба, а другие лекарства (например, ретиноиды), дефицит фолиевой кислоты и алкогольный синдром плода также увеличивают заболеваемость [8]. Было показано, что прием фолиевой кислоты снижает частоту возникновения.

Считается, что механизм расщепления связан с нарушением слияния эмбриологических процессов, составляющих верхнюю губу, на шестой неделе внутриутробной жизни. Твердое и мягкое небо образовано другим механизмом. Описанный процесс представляет собой «переворачивание» небной ткани из вертикального положения в горизонтальное, с последующим слиянием, с образованием вторичного неба примерно на восьмой неделе внутриутробного развития [9]. Отсутствие роста, нарушение процесса переворота или разрушение вышележащего эпителия, позволяющее потоку мезенхимы создать прочную структуру, может привести к расщеплению неба.

Расщелины губы и неба чаще встречаются у мальчиков, чем у девочек, и чаще поражают левую сторону. Расщелина часто бывает более серьезной, если возникает в менее распространенном варианте (то есть у девочки и с правой стороны). Статистические данные о распространенности расщелины губы и неба широко варьируются как географически, так и среди различных расовых

групп (азиатское население - примерно 1 на 425 живорожденных; афро-карибское население - 1 на 3000 живорожденных).

Одно из предположений, объясняющих, почему изолированная расщелина неба чаще встречается у девочек, чем у мальчиков, заключается в том, что, поскольку процесс перестановки небных тканей происходит позже у плода женского пола, чем у плода мужского пола, существует большая возможность воздействия окружающей среды. [2]

Цель исследования: определить антропометрические параметры угла нижней челюсти у детей с врожденными расщелинами губы и нёба (ВРГН).

Материалы и методы исследования:

Детей разделили на 2 группы. I-группа - здоровые дети (25 детей, из них 11 девочек и 14 детей) и II-группа - дети с ВРГН (17 детей, из них 7 девочек и 10 детей). Определили с помощью специальной анкеты, которую заполняли родители в детском саду, в школе, в поликлиниках и в отделениях. Антропометрические показатели лица измеряли специальным циркулем и метровой лентой. Угол нижней челюсти определяли угломером (гониометр) при открытом рте. Проведено панорамная рентгенография верхней и нижней челюсти. Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью стандартных методов вариационной статистики с использованием таблиц Р.Б.Стрелкова (1986).

Результаты исследования:

Исследование показали, что угол нижней челюсти у детей I-группы равен в среднем - $129,3 \pm 1,30^{\circ}$ (правая сторона), $130,8 \pm 1,35^{\circ}$ (левая сторона).

У 6 детей II-группы угол нижней челюсти в среднем равен $120,0 \pm 1,22^{\circ}$ (пораженная сторона), $125,1 \pm 1,24^{\circ}$ (сторона без патологии).

На панорамной рентгенографии отмечают опаздывание сроков прорезывания малых коренных зубов, клыков, а верхней и нижней челюсти у детей с ВРГН. Также наблюдается отставание морфометрических параметров зубов и зубной дуги. Изучение положения нижней челюсти показывают, что у детей I-группы в 10 % случаях отмечается мезиальное смещение и у 25% случаев дистальное смещение. У детей мужского пола II-группы это параметр равен 25% и 15% соответственно.

Вывод:

Таким образом, исследование показали, что морфологическая и физиономическая высота лица у детей с ВРГН меньше чем у здоровых детей.

Углы нижней челюсти острее, зависимо от более пораженной стороны у II-группы детей. Это говорит об отставании формирования нижней челюсти. Этот параметр свидетельствует о более физическом развитии с правой стороны нижней челюсти по сравнению левой.

Развития частей лица неодинаково по группам. У детей с врожденными расщелинами губы и нёба наблюдаются запоздание сроков прорезывания постоянных зубов, формирования морфометрических параметров челюстей и лицевого скелета.

Литература.

1. An Introduction to Oral and Maxillofacial Surgery (second edition), David A. Mitchell, 2015y, P-317.
2. Buzruzkoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material // CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
3. KAMBAROVA S. A. Effect of Surgical Manipulation in Morphometric Growth of Maxillofacial Area at Children with Congenital Lip and Palate Splits At I and II Period of Childhood // Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. - Vol. 25. - Issue 4. – P. 1853 – 1858.
4. Kambarova Sh.A. IDENTIFICATION OF THE MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE CRANIO-FASCIAL REGION OF CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT AND PALATE REFLECTIONS USING A DEVELOPED RESEARCH MAP // CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND. – 2021. - Vol. 2. - Issue 3. – P. 286 – 290.
5. Kambarova Sh.A., Pulatova Sh.K. Revitalization of nonspecific immunity factors in patients with diffuse phlegmoine of the maxillo facial area using Bakteriofags // New day in medicine. - 2020. - P. 128 - 130.
6. Амануллаева Р. А. «Частота рождаемости детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба в крупных регионах Узбекистана» Актуальные проблемы педиатрии. 2006 г. Ташкент.

7. К вопросу об эффективности применения материала «Биоосс» в комплексном лечении пациентов с врожденной расщелиной верхней губы альвеолярного отростка и нёба / А. Е. Нестерова, А. Н. Тимошенко, И. В. Фоменко; под ред. к. м. н., проф. РАЕ Н. Е. Старченковой // Международный студенческий научный вестник. – № 2.
8. Камбарова С.А. ВЛИЯНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ МАНИПУЛЯЦИИ НА МОРФОМЕТРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЦА И ЧЕЛЮСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ВРОЖДЕННЫМИ РАССТОЯНИЯМИ ГУБ И ЧАСТНОГО ДВИГАТЕЛЯ // Новый день в медицине. – 2021. - Р. 128 - 130.
9. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI: <https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000